

УДК 613. 11. 732

ТЛИ - ВРЕДИТЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Студентка С.Р.Багаутдинова,
руководитель д.б.н., профессор А.Г.Кожевникова

Аннотация: В статье представлены результаты исследований тлей - сосущих вредителей теплиц Ташкентской области. Приведены данные о наиболее вредоносных видах, их морфологических и других особенностях, пищевых связях, вредоносности и рекомендованы современные меры борьбы.

Ключевые слова: Вредители, Homoptera, Aphididae, *Aphis gossypii* Glov., *Aphis crassivora* Koch., значение, вредоносность, защита растений современные методы.

Abstract: The article presents the results of studies of aphids - sucking pests of greenhouses of Tashkent region. Data on the most harmful species, their morphological and other features, food relationships, harmfulness are provided and modern control measures are recommended.

Key words: Pests, Homoptera, Aphididae, *Aphis gossypii* Glov., *Aphis crassivora* Koch., importance, harmfulness, modern methods of plant protection,.

Ученые Н.Ю. Гештофт и И.И. Темрешев отмечают, что бессистемное применение химических средств защиты растений против вредителей привело к нарушению естественного баланса в различных биоценозах и определило тенденции массового размножения многих насекомых [1].

Для получения высоких и качественных урожаев культурных растений в теплицах с каждым годом возрастает роль защиты растений от вредителей и болезней.

Поэтому разработка современных мер борьбы с вредными организмами, на основе их всестороннего исследования и изучения, в настоящее время актуально.

Особенно вредоносными в теплицах являются сосущие вредители из-за их многообразия [2].

Именно к таким сосущим вредителям относятся тли.

Исследователи М.Х. Ахмедов, И. Зокиров, А. Хусанов, опираясь на собственные исследования отмечают, что с течением времени условия существования меняются. Ни морфологические, ни поведенческие приспособления тлей в целом не могут соответствовать изменяющимся условиям среды и поэтому тли постепенно

вырабатывают адекватные ответные реакции [3].

Е.А. Иванцова, Н.И. Тихонов отмечают, что в отдельные годы с благоприятными для развития тлей условиями, эти вредители образуют значительные колонии на различных культурных растениях, приводя их к угнетению, снижению урожайности и качества продукции

Те же авторы наблюдали, что при оптимальных условиях численность тлей за неделю увеличивается в 10 раз [4].

Наши исследования показали, что на выращиваемых в теплицах культурах обитают и вредят несколько видов тлей - *Aphis gossypii* Glov, *Aphis crassivora* Koch. и другие. Все эти виды относятся к отряду равнокрылых насекомых – Homoptera, семейству Aphididae.

На окружающих полях открытого грунта нами обнаружено 29 видов тлей, из 18 родов.

Экологические особенности развития тлей зависят от среды обитания. В теплицах обычно для тлей имеются оптимальные условия для жизнедеятельности, размножения и вредоносности. На тепличные растения не влияют так, как на растения, выращиваемые в открытом грунте

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

периодически повторяющиеся изменения внешней среды, цикличность фаз развития кормового растения, прогрессирующая аридизация климата, сезонные и суточные колебания температуры, даже смена времен года.

То же самое касается вредителей теплиц, в теплицах для них, как правило существуют оптимальные условия.

Исследования показали, что в условиях Ташкентской области наиболее вредоносны несколько видов тлей.

Из них особенно вредоносны *Aphis gossypii* Glov. и *Aphis crassivora* Koch.

Aphis gossypii Glov. насекомое - полифаг, повреждает более 300 видов растений, особенно вредит овощебахчевым культурам.

У вида *Aphis gossypii* Glov. в условиях закрытого грунта известны крылатые и бескрылые формы.

Aphis gossypii Glov. распространена повсеместно.

Тля особенно вредоносна на огурце и томатах, она вызывает отставание в росте, высыхание цветков и недоразвитие плодов, а также характерное скручивание листьев.

Повреждает *Aphis gossypii* Glov. самые разнообразные культуры - баклажан, томаты, перец, фасоль, морковь, свеклу, петрушку, укроп, огурцы, кабачки, арбузы и др.

Крылатая самка достигает размеров от 1,2 до 1,9 мм. Цвет у неё обычно зеленый, голова и грудь матово чёрные. Эти вредители отличаются наличием на брюшке одной пары соковых трубочек. Бескрылая тля яйцевидной, овальной формы, размером чуть больше, от 1,2 до 2,1 мм. Весной и осенью она зелёного или жёлто-зелёного цвета, осенью тёмно-зелёная или тёмно-бурая. Антенны бледно-жёлтые, соковые трубочки чёрные.

Тля зимует в открытом грунте в фазе имаго и личинки в укромных местах на полях, в условиях закрытого грунта в самих теплицах.

Личинки отличаются от взрослой бескрылой самки меньшей величиной и более

светлой окраской. Личинка имеет четыре возраста.

В условиях Ташкентской области тля, предпочитает нижнюю сторону листьев растений, в результате их питания листья деформируются и сморщиваются, сильно поврежденные листья увядают, а также *Aphis gossypii* Glov. повреждает побеги, цветки и завязи культурных растений.

При определённых условиях при сильном заселении листьев огурца на них образуется беловатый налёт.

Это результат того, что тля выделяет сахаристые вещества, на этих выделениях развиваются сапрофитные грибы, отсюда и беловатый налёт, который мешает нормальному развитию растений, нарушая процессы их дыхания и ассимиляции.

Aphis crassivora Koch. имеет отличительные особенности. Крылатая партеногенетическая самка длиной от 1,2 до 1,8 мм. Голова у такой самки блестящая, чёрная, как и грудь, но брюшко бурое.

Яйцекладущая самка бескрылая, яйцевидная, но узкая, матовая, тёмно-бурая. Самец крылатый и чёрного цвета.

Размеры бескрылых партеногенетических самок, способных размножаться без оплодотворения, достигают 1,4-2,1 мм. Это насекомые с яйцевидно-блестящим, широким тёмно-бурым телом.

В случае превышения экономического порога вредоносности эффективно использование химического метода борьбы. Но в настоящее время предпочтение отдаётся биологическому и интегрированному методам.

Сбалансированные агротехнические мероприятия, направленные на создание лучших условий для растений и повышение их устойчивости к воздействию вредителей и других вредных организмов имеют большое значение для получения экологически чистого урожая.

Хороший результат мы получили при применении против этих видов тлей 3,6% к.э. ТЕТРАМЕКТИНА (0,15 л/га) на томатах и огурцах защищённого грунта и 25% к.э.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ЦИПИ (0,64 л/га) эффективность которых соответственно составила 97,9% и 96,2%.

В условиях теплиц мы наблюдали других членистоногих вредителей: трипсов, белокрылок, паутинных клещей, за наличием и численностью которых в условиях теплиц, так и за тлями, проводится постоянный контроль.

Применение химического метода можно проводить на семенных посевах, учитывая экономический порог

вредоносности. При заселении колониями *Aphis gossypii* Glov. 5-10% вегетирующих растений.

Однако тлями питаются свыше 45 видов хищных насекомых - личинки и имаго златоглазок, личинки мух сирфид, божьи коровки, жужелицы и др. Это создает неограниченные возможности для проведения с вредителями безопасного, по сравнению с другими методами, биологического метода борьбы.

Литература:

1.Гештофт Н.Ю., Темрешев И.И. Современное состояние проблемы микробиологического контроля вредных насекомых. – Алматы: Бастау. - 2002. – С. 296.

2.Усманов Н.А., Кожевникова А.Г. Сосущие вредители культурных растений в Ташкентской области и современные меры борьбы с ними // Зоологическая наука Узбекистана: современные проблемы и перспективы развития. Материалы респ. науч.-практ. конф. (20-21 июнь). Изд-во Фан. – Ташкент: - 2019. – С. 197.

3.Ахмедов М.Х., Зокиров И., Хусанов А. Адаптация тлей – афидид к абиотическим факторам среды //Животный мир Казахстана и сопредельных территорий. – Алматы. – 2012. С. 43-44.

4.Иванцова Е.А., Тихонов Н.И. Как бороться с тлей на овощах // Фермер. Поволжье. - № 2 (66). – 2018. – С. 62-63.

УДК 631.5

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ТЛЕЙ НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ И РОЛЬ ЭНТОМОФАГОВ В УПРАВЛЕНИЕ ИХ ЧИСЛЕННОСТЬЮ

Ким В.Д., студент, ТашГАУ

Муминов Р.А., к.с.-х.н., ТашГАУ,

доцент кафедры «Защиты растений и карантина»

Аннотация. Данная статья предоставляет информацию о видовом составе тли, которая вредит хлопчатнику, и также динамикой их развития. Дан характер развития основных видов энтомофагов - златоглазки, божьи коровки, мухи сирфиды, а также их роль в управлении численностью вредителей.

Ключевые слова: хлопчатник, тля, интегрированная защита, видовой состав, динамика развития, энтомофаги, божьи коровки, мухи сирфиды, мухи журчалки, управление их численностью.

Abstract. This article provides information on the species composition of aphids that harm cotton plants, as well as the dynamics of their development. The developmental characteristics of the main species of entomophages - lacewings, ladybugs, and syrphid flies - are described, along with their role in managing pest populations.

Keywords: cotton, aphids, integrated pest management, species composition, developmental dynamics, entomophages, ladybugs, syrphid flies, hoverflies, management, population size.